

TURKISTON MAKTABLAR TARIXIDA TARBIYA MASALALARI

Usmonova Gulsanamxon Yorqinovna

Toshkent viloyati Toshkent tumani 19-umumiy o'rta ta'lim maktabi
Tarix fani o'qtuvchisi

Annotatsiya: Ta’lim sohasiga bog‘liq ravishda bugungi dolzarb masalalardan biri yoshlarimiz ongidagi mafkuraviy taxdidlarga qarshi kurashish immunitetini shakllantirish va uni rivojlantirib borishdir. Maktab ta’limi tarixiy jarayonlarda ham milliy qadryatlarni, vatanparvarlikni singdirish uchun muhim maskan hisoblanib kelgan. Shu asosga ko‘ra bugungi kungacha ta’lim tizimimizda tarbiya masalasiga oid qarashlar tahlil etilishini joiz deb bildi.

Abstract: One of today's urgent issues related to the field of education is the formation and development of immunity against ideological threats in the minds of our youth. School education has been considered an important place for inculcating national values and patriotism even in historical processes. Based on this basis, he considered it permissible to analyze views on the issue of education in our education system until today.

Kalit so‘zlar: Ta’lim, tarbiya, milliy qadryatlar, diniy qarashlarga munosabat, hadis ilmi, jadidchilik qarashlari va faoliyati.

Keywords: Education, training, national values, attitude to religious views, science of hadith, Jadidism views and activities.

Har bir xalqning milliy boyligi uning ta’lim va tarbiya usullari bilan birgalikda yetkazish tizimini ishlab chiqadi. Tarixiy tafakkurni rivojlantirish asnosida yoshlar ongida vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirib borish bugungi kunda har bir jamiyatning, davlatning eng zarur vazifalaridan biridir. O‘zbek xalqi uchun tarbiya bu ta’limning asosi hisoblanadi va biz uni tarixiy shaxslarimizning ulug‘ va beqiyoz ma’naviy meroslaridan keng foydalana olamiz. Zero yurtboshimiz ta’kidlaganidek “Biz ajdodlarimizning yorqin xotirasini asrab avaylab qalbimizda abadiy saqlaymiz”³. Bugungi kunda tarix va tarbiya darslarida o‘qituvchilarning ilmiy asosga ega ma’lumotlari asosida dunyo hamjamiyatida yurtimiz tarixining salmoqli o‘rni mavjudligini yoshlar ongiga singdirish muhim masala sifatida baxolanmoqda.

“Inson qalbiga yo‘l ta’lim va tarbiyadan boshlanadi”⁴ Tarixiy munosabatlarda izohlaganimizda eng qadimgi tarbiya haqidagi yodgorliklar bizgacha bevosita yetib kelmagan. Turkiy va forsiyabon xalqlarning hayot kechirish san’ati, donolik

³ Sh.Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent. 2016. – b 5

⁴ I.A.Karimov Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. – Toshkent. Ma’naviyat. 2008. – b 134

majmuasi sifatida yuzaga kelib, borliqqa amaliy munosabatda bo'lishning namunasi tarzida e'tirof etilgan ma'naviy va madaniyat yodgorliklari qadimgi grek tarixchisi Gerodotning «Tarix», Strabonning «Geografiya» ham da Mahmud Koshg'ariyning «Devonu lug'ati-turk» kabi asarlarida keltirilgan. Shuningdek O'rxun Enasoy bitiklari kabi adabiy-tarixiy manbalarda ha turkey tarixiy tarbiya vositalari saqlangan.⁵ Ushbu yodgorliklar mohiyatini o'rganish insonning shakllanishida moddiy va ma'naviy madaniyat qay darajada katta o'rin tutganidan dalolat beradi. Ma'lumki, kishilik jamiyatining vujudga kelishi jarayonida inson ham biologik jihatdan, ham ijtimoiy jihatdan takomillashib borgan. Dastlabki diniy e'tiqodlar, eng oddiy ixtirolarning takomillashib borishi kabi holatlar inson ongining ham shakllanib borishiga turtki bo'ldi. Bu jarayon minglab yillarni o'z ichiga olgan bo'lib, ana shu davrda inson ongi shakllanishining asosi sifatida qabul qilingan xulq-odob qoidalari, ijtimoiy talablar yuzaga kelgan. Ushbu talablar muayyan davrda yaratilgan yodgorliklarining asosiy mazmuni va mohiyatini tashkil etadi.

Biz uchun muhim va tayanch manba hisoblangan eng qadimgi madaniy boyliklarimizni o'rganishda quyida uch guruhga ajratilgan manbalarga tayanamiz: 1. Arxeologik qazilmalar natijasida topilgan ko'rgazmali ashyolar. 2. Xalq og'zaki ijodiy materiallari hamda yozma manbalar. 3. Buyuk adiblar, allomalarning ijodiy merosi. Ma'lumki, ibtidoiy kishilar mehnat faoliyati jarayonida o'z ehtiyojlarini qondirgan va bu jarayon yosh avlodda ham mehnat qilish, amaliy faoliyatni yo'lga qo'yish borasidagi nazariy bilim, ko'nikma va malakalarni hosil qilishga zamin hozirlagan. Mehnat faoliyatini tashkil etish jarayoni dastlabki paytlarda butun ijtimoiy hayotni yo'lga qo'yish negizida amalga oshirilgan bo'lsa, keyinchalik tarbiya inson faoliyati asosiy jihati, ijtimoiy ongni shakllantirishning muhim omiliga aylandi. Dastlabki urug'chilik jamiyatidan oldin ham inson yashash uchun kurashgan, mazkur davrda urug'ning barcha a'zolari jamoa bo'lib harakat qilganlar. Keyinroq kishilar mehnat faoliyatini jamoa a'zolarining yosh jihatlariga ko'ra quyidagicha tashkil etganlar.

- a) bolalar va o'smirlar;
- v) ijtimoiy hayot va mehnatda to'la ishtirok etuvchilar;
- s) keksalar.

Ibtidoiy jamiyatda eng qadimgi yodgorliklarda ifoda etilgan va qadrlangan xislatlar - jasurlik, mardlik, adolat, sadoqat, insoniylik, xushmuomalalikdan iborat bo'lgan. Tabiiyki, ushbu xislatlar insonda o'zo'zidan shakllanmagan. Tabiat va jamiyat hayotidagi o'zgarishlar, urug'chilikka asoslangan turmush tarzi insonning ana shunday xislatlarga ega bo'lishini taqozo etgan. Ikki katta kuch-yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi ayovsiz kurash insonda yuqorida qayd etilgan hislatlarning inson ongiga ta'sirini uning hayotiga ahamiyatini belgilab bergan.

⁵ M.Qurbonova Ijtimoiy pedagogika. – Toshkent, 2003. – b 41

Xalqimiz ijtimoiy munosabatlariga islom dinining kirib kelishi bugungi kungacha bo‘lgan tarixiy tub burilish jarayoniga asos soldi. Zero aynan tarbiya masalasida bizning diniy qarashlar asosida singdiriluvchi mezonlarimiz mavjud. Islom dinining muqaddas kitobi “Qur’on” oyatlari va ularga monant Hadislarning yoshlar tarbiyasidagi asosli qarashlarini hayotiy zaruratlar deb qabul qilish muhim ahamiyatli hisoblanadi.

Turkistondagi jadidchilik harakati bu bir tasodif xodisa bo‘lmay, balki hayotimizdagi ijtimoiy-siyosiy ziddiyotlar maxsuldir. XIX asrning boshlaridan Buxorodagi ma’rifatparvar musulmon ruhoniylari va ziyolilari orasida madrasa va maktablar tizimiga hamda islom diniga kirib qolgan bid’atlarni isloh qilish fikri paydo bo‘la boshlaydi. SHunday islohot tarafdorlarini jadidchilar, ya’ni yangilik tarafdorlari deb atay boshlaydilar. Jadidizm (arabcha «jadid» so’zidan olingan bo‘lib «yangi» degan ma’noni bildiradi). O’sha davrlardan boshlab bunga qarama-qarshi turgan oqim, ya’ni feodal-o’rta asrchilik, diniy fanatizm ruhida bo‘lgan kishilarni esa qadimistlar, deb atay boshladilar. XIX asr boshlarida bir qancha ma’rifatparvar mudarrislar Buxoro shahridagi 200 ga yaqin madrasani isloh qilish g’oyasi bilan chiqdilar. Bu harakat boshida madrasa mudarrisi Abu Nasr Al Kursaviy turgan edi.

Jadid maktablaridagi ahloqiy qarashlarning kuchli targ‘iboti etilgani bu jarayonni milliy ruhda olib borish bilan ham bog‘liq ahamiyatli jihati edi.⁶

Jadid maktablarining birinchi bosqichi savod chiqarish hisoblanib, unda yozish va o‘qish, shuningdek hisoblash o‘rgatilgan bo‘lib, asosiy ikkinchi bosqichi – rushadiya bo‘lib, bunga to‘rt sinf – ibtidoiy qismni tamomlaganlar o‘tkazilar edi. Bu bosqichda o‘qitiladigan dars va ilmlarning mundariyasi quyidagicha: birinchi yili arab tili, jo‘g‘rofiya, shafaqiya, fors tili, tarjima jumla muxtasar, tarixi anbiyo va islom tarixi, Sa’diyning «Guliston», turkiy tili o‘qitilgan; ikkinchi yil – arab tili, shifoxiya, tarix, islom axloq, turk tili, hisob, fors yozuvi kabilar, uchinchi yil – arab tili, hisob, xat yozuvi, tarix turkiy til, rus tili ham o‘qitilgan; to‘rtinchi yil – arab tili, rus qozixona xatlari, bo‘listnoyxona xatlari, turk tili va adabiyoti, salomatlik, maktab va hayot, ishq va muhabbatsiz axloq va boshqa ko‘pgina hayotiy darslar o‘qitilgan. Behbudiy maktabida har yilning oxirida tantnali imtixonlar o‘tkazilib turilardi. Imtihonlarga, albatta, ota-onalar va boshqa mehmonlar ham taklif qilinardi. Bu birinchidan: «usuli jadid» maktablarini ko‘proq targ‘ib qilish va uning o‘qish tartiblarini ko‘rsatish bo‘lsa; ikkinchidan: maktabni hayotiyroqilish, ya’ni oila va maktab birligini amalga oshirish edi.

Biroq Rossiya mustamlakachilik siyosati davrida barcha milliy qarashlarning ilmiy asoslari yo‘q qilinib, ular o‘rni sotsialistik, komunistik tarbiya jarayoni bilan

⁶ M.Ergasheva. Turkistonda ilk sovet maktablarining ochilish va uning qonuniy asoslari. Sohibqiron yulduzi. 2023 №2. 109 b.

to’ldirildi. 1914-yildan Turkiston o’lkasidagi barcha ta’lim maskanlarida rus tilida ta’lim berish jarayonini tashkil etish boshlandi. Bu esa mavjud milliy ta’lim va tarbiya jarayonini keskin rad etardi.⁷ Shu asosga ko’ra tarixiy milliy qarashlarimizni mustaqillik yillarida ta’lim tizimimizda tiklash uchun zarur choralarni ko’rish uchun davlat dasturlari amalga tadbiiq etilmoqda. Ayni davrda “ommoviy madaniyat” hurujlari ortida milliy tarbiyamizga bo’lgan tahdidlarni yoshlarimiz ongiga singdirish har bir pedagogning burchi va vazifasi hisoblanadi.

Zero **pedagog** — tarbiya, ta’lim hamda ma’lumot berishning nazariy va amaliy jihatlarini o’rganuvchi fanlar majmuasi.⁸ Pedagogika institutlari va ayrim boshqa o’quv yurtlarida mutaxassislik dasturi asosida o’rganiladigan o’quv predmeti ham pedagog deb yuritiladi. Pedagogika fan sifatida bola tarbiyasining nazariy asoslari bilan shug’ullangan. Zamonaviy pedagog bolalar bilan birgalikda kattalarning ham o’quv-tarbiyaviy, madaniy hamda ma’naviy-ma’rifiy tarbiyasi bilan shugullanishni ko’zda tutadi. O’zbekiston Respublikasida Pedagoglarga barkamol shaxs ma’naviyatini shakllantirishning asosiy vositasi sifatida yondashiladi.

⁷ M.Ergasheva. Turkiston o’lkasida ayollar savodsizligini tugatish masalalarida milliy ta’lim tizimiga Rossiya hukumatining munosabati. Jamiyat va innovatsiya. 2021.7-son. – b 12.

⁸ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Pedagogika>